

O'ZBEK XALQ OG'ZAKI IJODINI INTEGRATIV O'QITISH: "ALPOMISH" DOSTONI ASOSIDA METODIK IZLANISH

Boboqulova Mohina Norsafar qizi
mohinaboboqulova689@gmail.com

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622629>

Annotatsiya: Ushbu maqolada H. Gardnerning «Turfa zakovatlar» nazariyasi va STEAM yondashuvi asosida "Alpomish" dostonini fanlararo integratsiya orqali o'qitish metodikasi yoritiladi. Har bir o'quvchining individualligini inobatga olgan holda, doston mazmuni fanlar (biologiya, texnologiya, san'at, matematika) bilan uyg'unlashtirilgan topshiriqlar orqali o'zlashtiriladi. Bu usul o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va milliy qadriyatlarga qiziqishni kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: Alpomish, STEAM ta'limi, turfa zakovatlar nazariyasi, fanlararo integratsiya, o'zbek adabiyoti, ijodiy yondashuv, doston o'qitish metodikasi, tanqidiy fikrlash, kompetensiyaviy yondashuv, milliy qadriyatlar.

KIRISH

Ta'lim jarayonida o'quvchi va talabalarning o'quv materialini o'zlashtirish darajasi har xil darajada bo'lishi har bir pedagogga ma'lum. Sinfxonasidagi yaratilgan sharoitning yetarli darajada ta'minlanganligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va o'tilayotgan mavzuning muhimligi kabi omillardan tashqari aynan auditoriyaning o'ziga bog'liq bo'lgan jihatlar ham mavjud. Bunga sabab: ularning qiziqishlarining turfaligi va ulardagi rivojlangan boshqa xildagi intellektlardir. Bu bo'yicha psixolog va pedagoglarning hamkorlikda olib borgan ko'plab izlanishlari natijasida har bir insonda o'ziga xos tarzda rivojlangan intellekt mavjudligi, ularning obyektiv borliqni shu intellektlari orqali idrok qilishi ma'lum bo'ladi. Ta'lim sohasi uchun juda qiziqarli yangilik bo'lgan va an'anaviy yagona "umumiy" intellekt tushunchasidan farqli ravishda kamida yettita mustaqil shakllangan intellekt mavjudligini ilgari suruvchi bu nazariya amerikalik psixolog Hovard Gardnerga tegishli bo'lib, dastlab psixologlar uchun ishlab chiqarilgan bo'lsa ham, ta'lim sohasida amaldagi metodlar uchun ilmiy asos sifatida xizmat qildi. Shu jumladan, ushbu "Turfa zakovatlar" ("Multiple Intelligences", MI) nazariyasiga ko'ra STEAM dasturi asosida ta'lim jarayonlarini tashkillashtirish ko'zlangan samaradorlikka erishishda katta ahamiyatga ega. Maqolada STEAM dasturining Gardner ilgari surgan g'oyalarga ko'ra o'quvchi va talabalarning shaxsiy qiziqishlari hamda qobiliyatlariga qarab ta'limning moslashuvchanligini oshirish bo'yicha izlanishlarni adabiyot darslarida xalq dostonlarini o'qitishda foydalanish mumkinligi muhokama qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

STEM ta'limining ildizlari XX asrning o'rtalariga borib taqaladi. 1957-yilda Sobiq Sovet Ittifoqi tomonidan "Sputnik" sun'iy yo'ldoshi orbitaga chiqarilganidan so'ng, jahondagi ko'plab davlatlar o'z ta'lim tizimlarida fan, texnologiya, muhandislik va matematikaga ustuvorlik bera boshladilar. Asosiy maqsad o'quvchilarni mazkur sohalarda kasbiy faoliyatga tayyorlash va ularga zamonaviy, tez o'zgarayotgan global iqtisodiyotda kerak bo'ladigan texnik ko'nikmalarni singdirish edi. Ayniqsa, Amerika mamlakatlari Sovuq Urush davrida ustunlikni saqlab qolish maqsadida STEM yo'nalishi rivojiga katta e'tibor qaratdi. STEM ingliz tilidagi Science (ilm-fan, asosan, tabiiy fanlar), Technology (Texnologiya), Engineering (Muhandislik) va Mathematics

(Matematika) sohalari nomlarining qisqartmasi hisoblanadi. Ammo faqat aniq fanlarga urg'u berilgan bu ta'lim dasturi o'quvchi va talabalarda ijodkorlik va obrazi fikrlash qobiliyatlarini cheklagani uchun unga 2000-yillar oxirida Art (san'at: dizayn, tasviriy san'at, musiqa, drama va ijodiy fikrlash) qismi qo'shildi va yangi STEAM ko'rinishida yangilandi¹. 2010-yillarning boshida AQSH, Janubiy Koreya va ayrim Yevropa davlatlarida qo'llanilgan ushbu dastur fanlararo integratsiyaning kuchayishi va o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llay olish darajasini oshishi mumkinligini ko'rsatdi. Bugungi kunda mehnat bozoridagi ishchilarning nafaqat texnik malakalarga ega bo'lishi, balki tanqidiy fikrlash va uni ommaga yetkaza olishi muhim talab sifatida qaralayotgan bir paytda STEAM ta'lim dasturi o'quvchi va talabalarni bu boradagi kamchiliklarini bartaraf etishlariga yordam beradi.

“Turfa zakovatlar” (“Multiple Intelligences”, MI) nazariyasida ham STEAM ta'lim dasturi asosida ta'limning o'quvchi va talabalar ehtiyoji va qiziqishiga moslashish va fanlar orasidagi bog'liqlikni tushuntirish g'oyasi yotadi. Ushbu nazariya 1980-yillarning boshlarida amerikalik psixolog Hovard Gardner tomonidan ishlab chiqildi va “Aql doiralari: Turfa zakovatlar nazariyasi” (“Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”, 1983) asarida uning nazariy va amaliy asoslari haqida batafsil tushuntirishlar beradi. Unga ko'ra insonlarda rivojlangan intellekt turlari orasidagi farqlar sabab o'qituvchilarning ma'lum bir auditoriyaga ta'lim-tarbiya berishda ularning pedagogik mahorati va darsni tashkillashtirishda qo'llayotgan metodlarning o'zigina yetarli emasligini ko'rish mumkin. Chunki amaldagi rivojlangan intellekt darajasiga qarab har bir insonning individual tarzda ta'lim olish shakli mavjud bo'lib, bu holatda o'qituvchidan har bir o'quvchi va talabalarga shu nuqtayi nazardan o'quv materialini o'zlashtirishida individual yondashuv talab qilinadi. Quyida H. Gardner nazariyasida ta'kidlab o'tilgan intellekt turlarini ko'rish mumkin:

1. **Linguistic Intelligence – Nutqiy (lingvistik) intellekti** (Tilda ifoda qilish, tushunish, yozish va so'zlash qobiliyati).
2. **Logical-Mathematical Intelligence – Mantiqiy-matematik intellekt** (Mantiqiy fikrlash, hisob-kitob, sabab-oqibatni tushunish qobiliyati).
3. **Musical Intelligence – Musiqiy intellekt** (Ohanglarni eshitish, tanish, xotirlash va musiqa orqali ifoda qilish qobiliyati).
4. **Spatial Intelligence – Vizual-fazoviy intellekt** (Tasviriy fikrlash, fazoni tasavvur qilish va ko'rish orqali anglash qobiliyati).
5. **Bodily-Kinesthetic Intelligence – Motor-harakatli intellekt** (Tana harakatlari orqali anglash, muvofiqlashtirish, ifoda qilish qobiliyati va sport mashg'ulotlariga qiziqish).
6. **Interpersonal Intelligence – Shaxslararo (ijtimoiy) intellekt** (Boshqa odamlarni tushunish, ularning his-tuyg'ulariga sezgirlik va samarali muloqot qobiliyati).
7. **Intrapersonal Intelligence – Shaxsiy (ichki anglash) intellekt** (O'zini anglash, o'z his-tuyg'ularini tushunish va boshqarish qobiliyati).
8. **Naturalist Intelligence – Tabiatshunos intellekt** (Tabiatdagi mavjudotlar va hodisalarni kuzatish, farqlash va tasniflash qobiliyati)².

¹ The History of STEAM Education: From STEM to STEAM [Elektron resurs].

<https://futuraacademy.com/the-history-of-steam-education-from-stem-to-steam/>

² Viens J., Kallenbach S. Multiple intelligences and adult literacy: A sourcebook for practitioners. – New York: Teachers College Press, 2003. – B. 4–11.

Ta'lim jarayonlarida "Turfa zakovatlar" nazariyasi ko'zda tutgan maqsadga xizmat qiluvchi STEAM dasturini qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Chunki o'quv materialidagi obyektiv borliqni turli fanlarning tekshirish obyekti jihatidan o'rganish imkoniyatini beradi. **STEAM yondashuvi** "Alpomish" dostonini o'qitishda samarali, chunki u o'quvchilarga bir vaqtning o'zida ilmiy, texnologik, ijodkorlik, muhandislik va matematik ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Bu yondashuv, o'z navbatida, o'quvchilarning ijodiy, tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash, milliy qadriyatlarni tushunish va amaliy bilim olishlarini ta'minlaydi.

NATIJALAR

Fanlararo yondashuvni talab qiladigan (adabiyot, biologiya, kimyo, psixologiya va boshqalar bilan birgalikda qaralgan) va javobni tayyor shaklda bermay, balki o'quvchini mustaqil izlanishga, izoh berishga va ilmiy asoslashga undaydigan fanlararo integratsiyalashgan muammoli ta'lim metodikasi "Turfa zakovatlar" ga ega bo'lgan o'quvchilarni STEAM asosida o'qitishda yordam beradi. Bunda o'quvchilar uchun umumiy bitta topshiriq ustida emas, ixtiyoriy ravishda tanlash imkoniyati beriladigan individual vazifalar bo'yicha ishlashga undaladi.

Fanlararo integratsiyalashgan muammoli-ta'lim metodikasi (STEM asosida) topshiriqlar berish quyidagicha amalga oshiriladi:

S - Ilm-fan (Science):

1. "Alpomish" dostonidagi qahramonlarning oilaviy shajarasini tuzing. (tabiiy fanlar)
2. Egizak farzandlarning ham farzandlari egizak bo'lishlari ehtimoli qancha? (tabiiy fanlar)
3. Alpomishning bobosidan qolgan 14 botmonlik brinj (bronza) yoyning kimyoviy jihatdan xususiyatlari qanday bo'lishi mumkin? (tabiiy fanlar)
4. Barchin Ko'kaman polvonni chodirda "chalqaramon" qilib yiqitganda uning burni va og'zidan kelgan qonning kelish sababi nima bo'lishi mumkin? (tabiiy fanlar)
5. 3 kishining bir xil tush ko'rish va gallyusinatsiya holati haqida ma'lumotlarni o'rganing. Ushbu savol va topshiriqlar, asosan, tabiiy fanlarning obyektiga bog'liq bo'lgani uchun Science bo'yicha muqobillashadi.

T - Texnologiya (Technology):

1. Canva yoki Scratch dasturida Alpomish, Qaldirg'ochoyim va Barchinoyning beshik to'y marosimi animatsiyasini yarating.
2. Canva yoki Scratch dasturida Alpomishning bobosidan qolgan 14 botmonlik brinj yoyini ko'tarish sahnasi aks etgan animatsiya yarating.
3. Canva yoki Scratch dasturida o'n ming uyli qo'ng'iroq qabilasining ko'chishi va Barchinning sepini oltmish tuyaga yuklangani sahnasi aks etgan animatsiya yarating.

Ushbu topshiriqlar blog yuritish va turli kontentlarni yaratib, o'z auditoriyasini yaratishga qiziqqan o'quvchilar uchun mos. Ular bu dasturlarda yaratgan animatsiyalar orqali maktabda ham o'z kuzatuvchilariga ega bo'lishi mumkinligi haqida tushuntirish berilsa, ushbu vazifalarni bajarish ular uchun yanada qiziqarli bo'ladi.

E - Muhandislik (Engineering):

1. Alpomishning bobosidan qolgan 14 botmonlik brinj yoyning taxminiy ko'rishini yasang.

2. Barchinoyning alplarga qo'ygan to'rt shart (ot poygasi, yoy tortish, ming qadamdan tanga pulni urish va kurash)ni aks etgan "Maqsad xaritasi" ni chizing.

Ushbu topshiriqlar obyektiv borliqning vizual ko'rishini taxminiy asoslarda shakllantirish orqali vazifani bajarishga undaydi.

A - San'at (Arts):

1. Zakot olish tartibi haqida diniy va tarixiy manbalardagi ma'lumotlarni o'rganing.

2. Yortiboyning majlisidagi holati aks etgan rasm chizing.

3. Barchinoyning dostonidagi ta'riflarga ko'ra portretini chizing.

4. Zakot masalasining noto'g'ri tushunilishiga sabab bo'lgan omillarni aniqlang va muomala hamda murosa madaniyatiga ko'ra ushbu jarayonning muqobil yondashuvini qaytadan ishlab chiqing.

Ushbu topshiriqlar masalaga ijodiy yondashishni talab qiladi va o'quvchilarda ijodkorlik, notiqlik ko'nikmalarini shakllanishiga yordam beradi.

M - Matematika fanlari (Mathematics):

1. Boybo'ri va Boysarining Shohimardon pir ravzasiga farzand tilash uchun borishi voqealari necha kunning qamrab olgan? (3 kun borish-kelish + 40 kun tunash = 46 kun)

2. Qirq kechayu qirq kunduz to'y necha kunda o'tkazilgan?

3. Alpomish, Qaldirg'ochoyim va Barchinoy necha yil maktabda o'qishadi?

4. Alpomishning bobosidan qolgan 14 botmonlik brinj yoyning og'irligi necha kilogramm vazn bosadi?

5. Kashal g'oridagi 7 alpning sovuti uchun jami qancha temir ishlatilgan?

6. Kashal g'oridagi 7 alpning bir kunlik oziq-ovqati uchun ishlatilgan go'shtning og'irligi necha kilogramm? (90 ta yaxshi boqilgan shirboz)

7. Qalmoqshoh bir yilda podshohlik byudjetidan 7 alp oyligi (moyanasi) uchun necha so'm ajratadi? (Har oy 500 so'mdan)

8. Barchinning muchali sichqon bo'lsa, u 14 yoshga kirganda qaysi muchal yili bo'lgan?

9. Boychiborning qanoti uzunligi necha metrni tashkil qiladi? (4 yarim gaz)³.

Ushbu savollar hisob-kitob ishlariga qiziqish bildiradigan o'quvchilarga to'g'ri keladi.

Aniq o'lchovlarga ega bo'lingandan keyin o'quvchilar reallikga to'g'ri kelmaydigan mubolag'ali o'rinlar va asosli voqeliklarni qiyoslab, o'qituvchi yordamida umumiy xulosalar chiqarishi lozim.

MUHOKAMA

Albatta, adabiyotning vazifasi sifatida komil insonni tarbiyalash va badiiy-estetik didni shakllantirish ham turadi. Badiiy kontekstni raqamli va aniq o'lchovlarga asoslangan kategoriyalarga solib o'rganish uning badiiyatiga salbiy ta'sir qiladi degan fikrlar mavjud bo'lishi mumkin. Bunda dars jarayonini tashkil etishda STEAM yondashuvini yordamchi vosita sifatida ko'rilishi, dastlab "Alpomish" dostonidagi milliy qadriyatlar va obrazlarning milliylikka doir xarakteristikasi o'qituvchi tomonidan ochib berilishi lozim. Hozirgi zamon o'quvchisining

³ Yo'ldoshev Q., Qodirov V., Yo'ldoshbekov J. Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. – T.: 2019. – B. 8–45.

faolligi va dars samaradorligini oshirishda ushbu yondashuv muhim ahamiyatga ega. Chunki zamonaviy texnologiyalar va ixtirolar dunyosidagi ta'sirlar kuchini insonlar hayotidan cheklash qiyin. Lekin uning samarali jihatlarini inobatga olgan holda insoniyatga, xususan, ta'lim jarayoniga xizmat qildirish mumkin. "Turfa zakovatlar" nazariyasiga ko'ra mavjud bo'lgan turli darajada shakllangan intellektga ega o'quvchilarga dars jarayonlaridagi o'qitish usullarini moslashtirishda STEAM yondashuvi nafaqat o'quvchilar faolligini oshiradi, balki ularni tahliliy-tanqidiy fikr yuritishga, o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotda qo'llashga yordam beradi.

XULOSA

Fanlararo integratsiyalashgan muammoli ta'lim metodikasini STEAM yondashuvi asosida H.Gardner g'oyalariga asoslanib, yuqorida qayd etilgan topshiriqlarga o'xshash vazifalarni berish orqali qo'llash o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirishida amaliy jihatdan foydali bo'lishi mumkin. Chunki hozirgi kunda ayrim o'quvchilar uchun "zerikarli" maqomiga kelib qolgan an'anaviy o'qitish usullari va ularning qiziqishlariga ko'ra ma'lum bir sohaga ixtisoslashgan holda tayyorgarlik kurslaridagi fanlar bo'yicha topshiriqlar berilishiga bo'lgan talablariga moslashgan holda fanlararo integratsiyalashgan muammoli ta'lim metodikasi ma'lum bir fan obyektini turli nuqtayi nazaridan o'rganish bilan birga, ayniqsa, adabiyot darslaridagi milliy adabiy merosni zamonaviy bilimlar bilan uyg'unlashtirish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari ushbu yangicha yondashuv o'quvchilarga quruq yodlash emas, olingan bilim va ko'nikmalarni shaxsiy tajribaga aylantirish, ularni tahlil qilish va amaliyotda mustaqil qo'llay olishda yordam beradi. O'quvchilar o'zlari uchun qulay bo'lgan faoliyat turini tanlab, vazifalarni bajarishda ijodkorona yondashuvga harakat qiladi. Bunday shakldagi dars davomida "Alpomish" dostoni nafaqat adabiy obraz sifatida, balki tarixiy, matematik, texnologik va san'at kontekstida ham tahlil qilinadi. Bu yondashuv orqali o'quvchilarda ko'p qirrali fikrlash va tahliliy yondashuv shakllanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. The History of STEAM Education: From STEM to STEAM [Elektron resurs] <https://futurumacademy.com/the-history-of-steam-education-from-stem-to-steam/>
2. Safarov, O., Jamilova, B., Safarova, N. Bolalar adabiyoti va folklor. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015. – 256 b.
3. Viens J., Kallenbach S. Multiple intelligences and adult literacy: A sourcebook for practitioners. – New York: Teachers College Press, 2003. – 223 p.
4. Yo'ldoshev Q., Qodirov V., Yo'ldoshibekov J. Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. – T.: 2019.